
ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ

УДК 159.9+140.8

DOI 10.5281/zenodo.13644544

ВЛИЯНИЕ ЦИФРОВЫХ ИНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГИЙ НА ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛИЧНОСТИ

THE INFLUENCE OF DIGITAL INTERNET TECHNOLOGIES ON THE PSYCHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF A PERSON

ЕМЕЛЬЯНЕНКО ВЛАДИМИР ДМИТРИЕВИЧ,

кандидат философских наук, доцент,

Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского.

ЛАРИНА АННА ДМИТРИЕВНА,

Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского.

EMELYANENKO VLADIMIR DMITRIEVICH,

Candidate of Philosophical Sciences, Associate Professor,

Bryansk State University named after Academician I.G. Petrovsky.

LARINA ANNA DMITRIEVNA,

Bryansk State University named after Academician I.G. Petrovsky.

В статье изучается, каким образом цифровые интернет-технологии воздействуют на психологические характеристики личности. Определяется влияние на психику таких основных характеристик цифровой реальности, как высокая доступность информации, большая скорость ее распространения и свобода генерирования, ее гипертекстуальный или визуальный вид. Сделан вывод о формировании несистемного и фрагментарного в отражении действительности «клипового мышления», с его многозадачностью, то есть способностью сознательно контролировать выполнение нескольких дел одновременно как результата воздействия указанных факторов.

The article examines how digital Internet technologies affect the psychological characteristics of a person. The influence on the psyche of such basic characteristics of digital reality as high availability of information, high speed of its dissemination and freedom of generation, its hypertextual or visual appearance is determined. The conclusion is made about the formation of a non-systemic and fragmentary "clip thinking" reflecting reality, with its multitasking, that is, the ability to consciously control the performance of several tasks at the same time as a result of the influence of these factors.

Ключевые слова: интернет, информационные технологии, информация, мировоззрение, цифровые интернет-технологии.

Key words: Internet, information technology, information, worldview, digital Internet technologies.

Введение.
Цифровизация и интернет – важная часть повседневной жизни, они влияют на мышление, память, общение. Использование цифровых интернет-технологий приводит к

изменению психологии человека. Развитие цифровых технологий породило необходимость изучения их влияния на психологическое благополучие и развитие личности. Вопрос изучался рядом исследователей, изучались как позитивные, так и негативные последствия воздействия [4; 10].

Интернет трансформирует общение с внешним миром, живое общение заменяется виртуальным, что может повлиять на развитие эмоционального интеллекта и способности эффективно взаимодействовать в реальном мире [19; 22]. Постоянное взаимодействие с гаджетами влечет за собой снижение внимания, падает способность анализировать информацию, растет зависимость от постоянного присутствия в сети. В исследованиях отмечается, что цифровые интернет-технологии оказывают влияние на когнитивные процессы человека [16]. Отмечается более быстрое принятие им решений, увеличение скорости обработки данных и реакции. При этом уменьшается концентрация внимания, становится более поверхностной память, страдают способность к общению вне Сети и абстрактное мышление [14]. Постоянное использование смартфонов и интернета может привести к расстройствам внимания, снижению способности концентрироваться и проблемам с памятью [18]. Показана связь характера воздействия цифровых интернет-технологий с уровнем личностного развития человека, его ценностно-мировоззренческой сферы [5; 8].

Цель работы – выявить направления влияния цифровых интернет-технологий на психологические характеристики личности. В рамках достижения поставленной цели решаются задачи определения влияния на психику таких основных характеристик цифровой реальности, как высокая доступность информации, большая скорость ее распространения и свобода генерирования, ее гипертекстуальный или визуальный вид. Для осмысления проблемы влияния цифровых интернет-технологий на психологические характеристики личности в статье применяются основные, традиционно используемые в социально-гуманитарном познании методы исследования, прежде всего, системный подход, а также метод вторичного анализа источников и литературы.

Практическая значимость исследования в том, что реализуемый в статье ценностно-мировоззренческий подход к изучению влияния цифровых интернет-технологий на психологические характеристики личности может быть использован в педагогической деятельности для совершенствования образовательного процесса, усиления его воспитательной направленности. Это может способствовать и развитию сотрудничества между философами и психологами, служить развитию философских аспектов психологии.

Обсуждение и результаты.

Включенность человека в цифровые интернет-технологии влияет на характер и направленность межличностной коммуникации, направленность деятельности. Виртуальный мир стал интересней реального. Активность человека в нем возрастает, и многие особенности виртуальной реальности переносятся им на реальный мир. В результате меняется отношение к социальным связям, другим людям. Реальный мир начинает играть менее важную роль для человека, чем виртуальный. Человек в своих действиях и решениях начинает опираться не только на свой внутренний мир (например, на память), но и на виртуальный мир. При общении в социальных сетях теряется личностный характер общения, к тому же пользователь часто анонимен. В результате меняется смысл многовековых устоев, нравственных ценностей. В объективном мире человеку труднее сделать зло людям (с ними надо общаться «лицом к лицу»). В виртуальном мире это не обязательно, можно просто убрать человека из списка «друзей». По мнению М. Городовой, выросло поколение, живущее по правилам виртуального мира и считающее, что можно, спрятавшись за «ником», делать всё для достижения своей цели, а с другими считаться до тех пор, пока они тебе нужны [3]. Отметим, что чем более развит духовный мир человека, тем меньше вероятность того, что виртуальный мир окажет подавляющее воздействие на него, сместит направленность деятельности и коммуника-

тивной активности человека на цифровую реальность. Важнейшим показателем духовного развития человека является его мировоззрение, представляющее собой систему наиболее важных убеждений и знаний, идеалов и принципов человека, определяющих его отношение к себе и окружающей объективной реальности [6; 7].

Цифровые интернет-технологии влияют на восприятие человеком самого себя. Они повышают возможности для саморазвития, самовыражения, но также создают вызовы в виде жажды признания в социальных сетях, зависимости от онлайн-приложений, которые могут негативно повлиять на психику. Может нарушиться адекватность самооценки человека в бытии, ведь он частично пребывает в мире иллюзий. Социальные сети способствуют созданию иллюзий идеальной жизни, что может создать психологические проблемы. Идеализированные образы жизни, где пользователи видят только лучшее из жизни других людей, могут вызвать у человека депрессию при сравнении с другими людьми, негативно повлиять на самооценку и привести к формированию неадекватных стандартов жизни. Дело может дойти до кризиса идентичности – неадекватности самооценки, утраты чувства перспективы, беспричинного пессимизма, внешней (вне виртуального мира) пассивности, в том числе в общении. Индивиду с развитым мировоззрением проблемы, связанные с самооценкой, грозят в меньшей степени, чем духовно неразвитому. Человек с достаточно развитым мировоззрением оценивает себя более адекватно, лучше понимая цели и перспективы своей деятельности.

Важным аспектом влияния интернет-технологий на психику человека является также сама природа цифровой среды, которая по своей форме представляет собой колоссальный объем информации, недоступный в полной мере для индивида физически. Субъект может в принципе познакомиться с практически любой информацией по интересующей теме, но в реальности знакомится только с небольшой долей сведений по своему запросу. Тем не менее, любой пользователь интернета понимает, что достаточно легко может найти ответы на практически любые вопросы. Это понимание приводит к тому, что значимость конкретной информации для индивида субъективно снижается. Поэтому возрастает вероятность того, что она не будет воспринята индивидом критически, не будет им глубоко осмыслена и усвоена. Психологи считают, что избыток информации замедляет личностное развитие ребёнка, ибо он не успевает её усвоить (имея неразвитое мировоззрение). Это же можно сказать и о взрослых людях. При этом формируется не совсем адекватное представление об информации, как ценности. В самом деле, в интернете она всегда под рукой. Но принадлежит ли эта информация человеку, является ли она его знаниями? Вовсе нет. Превращение всегда доступной информации в знания долгий и сложный процесс [8]. Именно развитый в личностном плане субъект, имеющий убеждения и принципы, а также общую эрудицию, не «потеряется» в мощном информационном потоке цифрового мира. Такой человек способен правильно интерпретировать воспринимаемую информацию, превращая ее в собственные знания на базе ценностно-мировоззренческого уровня своего сознания.

Воздействие цифровых технологий на психику определяется и тем, что большинство текстовых материалов интернета существуют в виде гипертекста, который имеет нелинейную природу. Т. Нельсон показал, что в отличие от речи и простого текста, в которых всегда есть определенная последовательность, мысли в гипертексте образуют такие структуры, «которые не являются последовательными – они связаны многими возможными переходами» [24, р. 87]. В интернете информация существует как гипертекст со ссылками, которые содержат указание на то, в какие контексты включен данный текст. Пользователи в цифровой среде формируют свои знания именно на основе гипертекста. В нем нет четкой структуры (нет системы), а его композиция упрощается до простого перечня мнений и фактов, цитат и сведений о персоналиях. Каким образом и в какой последовательности пользователь знакомится с информацией, зависит лишь от него самого. Чтение гипертекста – это не диалог автора с читателем, а полилог, в котором и авторство, и тема часто являются вторичными.

Начав читать материал на какую-то тему, человек легко может перейти к другой, потом – к третьей теме... Процесс может продолжаться до бесконечности. В простом тексте авторская позиция в известном смысле навязывается читателю.

Для характеристики влияния цифровых интернет-технологий на психику исследователи предложили использовать также понятие «клиповое мышление» [9; 20]. Клиповое мышление отражает свойства объектов без учета связей между ними, информация в нем отражается фрагментарно, она может быть полностью разнородной и даже алогичной, для него присуща высокая скорость переключения «между частями, фрагментами информации, отсутствие целостной картины восприятия окружающего мира» [21]. Н. Карр отмечает, что интернет меняет сознание: люди теряют способность воспринимать большие тексты, испытывают трудности при выделении главных мыслей, некритически соединяют разнородные куски информации, полученной из разных источников. У «подсевших» на пребывание в Сети людей формируется потребность в постоянном получении новой информации (которую они не успевают, а часто и не хотят осмыслить) [12]. Одна из главных причин формирования «клипового мышления» – резкое увеличение скорости процессов в цифровой информационной среде. Люди вынуждены быстрее обрабатывать полученные данные, быстрее реагировать на события. В этих условиях самое «экономное» решение для субъекта в цифровой реальности – скачивание разнородных блоков информации, полученных из источников, даже противоречащих друг другу. При этом очевидно, что поскольку гипертекст бессистемен, нужны большие умственные усилия, чтобы осмыслить полученные на его основе знания. Важную роль в этом играют личностные качества человека (сила воли, мировоззрение).

Важнейшее проявление «клипового мышления» - многозадачность, то есть способность человека выполнять ряд действий одновременно (отправлять почту и просматривать чат, собирать информацию для учебного сообщения и слушать при этом музыку и т.п.). Ряд ученых считают, что многозадачность увеличивает результативность деятельности человека, это «эффективная многозадачность» [11; 20]. Казалось бы, многозадачность позволяет охватить больше информации. Однако при этом замедляется достижение цели, поскольку при одновременном выполнении ряда действий падает концентрация внимания, растет вероятность ошибок [9, с. 49] Многозадачность заставляет людей для экономии сил и времени отказываться от поиска сведений в первоисточниках и обращаться к кратким изложениям, дайджестам. Дети быстро привыкают к тому, что интернет позволяет им избежать необходимости уметь реферировать и конспектировать, работать с большими целостными текстами. Даже студенты зачастую не в силах выделить основную мысль текста, а также причинно-следственные связи в нем [2]. Под влиянием цифровой интернет-среды снижаются способности школьников и студентов к аналитическому мышлению, наблюдаются трудности в операциях сравнения и обобщения, анализа и синтеза. Ученые отмечают, что многозадачность серьезно влияет на личность, и поэтому людям нужны развитые навыки «критического анализа информации, информационной культуры личности, формированию которой следует уделять внимание в самом раннем возрасте» [17, с. 521]. Главную роль для правильного использования возможностей многозадачности играет личностное развитие, формирование умения планомерно действовать на основе устойчивого мировоззрения.

Считают, что интернет-среда и формируемое с ее помощью «клиповое мышление» и многозадачность развивают интуитивное и творческое мышление [17, с. 522]. По А.И. Лучинкиной, в виртуальном мире появляется креативный субъект, «который конструирует новые социальные отношения и собственную идентичность» [15, с. 315]. Дж. Палфри и У. Гассер считают, что в интернете заложен колоссальный креативный потенциал, дающий большие возможности для творческого самовыражения личности, особенно детей, у которых якобы появляется «тотальная креативность», инновационность, подразумевающая отказ от традиций [25, р. 4]. Признается, что «клиповое мышление» предполагает упрощение, но оно

дает динамизм познанию, без чего не обойтись в современном мире [23]. Согласно И.В. Лысак и А.В. Максимова, для творческой деятельности нужно распределенное, дефокусированное внимание. Процесс творческой деятельности основан на схватывании информации в целом. Часто завсегдатаи цифрового мира мыслят не сложными речевыми конструкциями, а образами. Но образное мышление и является основой творческой деятельности [17, с. 523].

Можно согласиться, что интернет дает большие возможности для творчества. Но все ли люди могут воспользоваться этими возможностями? Для этого человек должен иметь серьезный багаж знаний, приобретенных в результате нормального образования. Он должен усвоить знания, а не просто иметь возможность в любой момент «скачать» нужную информацию. Кроме того, человек должен иметь определенные качества личности, убеждения и принципы, которые позволяют ему придать своей деятельности творческий характер, он стремится к творчеству. Именно при таких условиях способности подняться над частностями, мыслить образно, дефокусировать свое внимание позволят совершить действительно творческий акт. Без достаточного багажа знаний человек не сможет мыслить системно. В лучшем случае результатом подобного творчества станут вульгарные идеи или пустые фантазии. У творческого мышления подлинно креативного человека и у «клипового мышления» интернет-пользователя есть лишь внешнее сходство. Потенциальные творческие возможности интернета можно реализовать лишь при условии развития личности человека (в том числе его мировоззрения). Поэтому «тотальная креативность» детей и подростков при отсутствии формирования ценностно-мировоззренческой сферы может стать деструктивной, прерывать естественную связь старого и нового, вплоть до формирования «цифрового нигилизма». Для предотвращения деформаций сознания, связанных с влиянием цифровых интернет-технологий, развития творческой стороны личности полезно формирование устойчивых убеждений и принципов, усвоение знаний, обеспечивающих преемственность культуры.

При изучении влияния интернет-технологий на память полагают, что она «будет все меньше использоваться для запоминания», ее «кибернетическими протезами» станут персональные компьютеры, смартфоны и электронные базы данных сети Интернет» [13, с. 33]. Теперь люди стремятся сохранить в памяти не саму информацию, а метainформацию. Достаточно помнить, в какой папке или файле она содержится, в какой электронной библиотеке находится. Помогает «внешнее расширение» сознания (текстовые редакторы, фото- и видеозаписи, заметки в смартфоне и т.п.). Это не всегда хорошо. Согласно Ж. Бодрийяру, люди применяют «умные» машины, т.к. «втайне разочаровались в своем уме», а передоверив свои умственные функции машине, освободились «от всякой претензии на знание» [1, с. 39]. Изменение характера запоминания выступает в виде защитной реакции на бурный рост объема информации, с которой имеет дело человек. Разве есть смысл запоминать, если сведения из интернета и так вроде бы всегда доступны? При этом не каждый пользователь осознает, что это информация, а не его знания. Кроме того, преобладание в интернете гипертекстовой информации мешает человеку запоминать, поскольку для этого нужно выделить смысловые связи, а гипертекст не имеет структуры и логики. Человек, осваивающий гипертекст и запоминающий его смысловые связи должен обладать определенной силой воли и соответствующими ценностно-мировоззренческими основаниями.

При распространении информации в Сети лучше воспринимается более простая и удобная форма ее выражения, например визуальные образы (видеоклипы, картинки и т.п.), которые усваиваются легче, чем понятия. Интернет способствует распространению визуализации, являющейся одной из причин снижения интереса к чтению. Речь идет об объемных обычных текстах, объединенных общими идеями, то есть книгах, а не гипертекстах интернета. При чтении классических текстов приходится создавать в сознании определенные ситуации (что тренирует когнитивные способности), а не пассивно воспринимать визуальные образы. Тенденция к навязыванию в сети визуализации мышления тормозит развитие рацио-

нального мышления у людей, имеющих недостаточно развитые мировоззренческие основания личности.

Заключение.

Влияние цифровых интернет-технологий на психику вытекает из их объективных характеристик – огромного количества доступной информации, большой скорости ее распространения, возможности свободного генерирования и распространения. Большое значение имеет существование информации в гипертекстовом виде. Все это способствуют формированию несистемного и фрагментарного в отражении действительности «клипового мышления», с его многозадачностью, то есть способностью сознательно контролировать выполнение нескольких дел одновременно. Данные процессы могут привести к падению произвольного внимания, вплоть до синдрома его дефицита. Меняется характер запоминания информации, которое все чаще происходит за счет внешнего «расширения» сознания. Происходит процесс визуализации сознания, снижения роли абстрактно-логического мышления. Перечисленные факторы, негативно влияют на психику человека при условии неразвитости личности, прежде всего, ее ценностно-мировоззренческих оснований. Устойчивое мировоззрение нивелирует негативное влияние цифровых технологий на психику человека, позволяет использовать их для развития духовного мира.

Поэтому степень негативного или позитивного воздействия цифровых интернет-технологий на психику можно определить применительно к конкретному человеку, исходя из характеристик его духовного мира, прежде всего, ценностно-мировоззренческой сферы.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бодрийяр Ж. Прозрачность Зла. М.: Добросвет, 2000. 258 с.
2. Годик Ю.О. «Цифровое поколение» и новые медиа // Медиаскоп: Электронный научный журнал факультета журналистики МГУ. 2011. № 2. URL: <http://www.mediascope.ru/node/838> (дата обращения: 10.05.2024).
3. Городова М. Заблудившиеся в Интернете // Российская газета. 10.12.2009. URL: <https://rg.ru/authors/Mariia-Gorodova>.
4. Денисова А. Б., Сенюшина В. Г. Влияние информационной реальности на существование человека // Современные проблемы науки и образования. Пенза: Изд. дом «Академия естествознания», 2012. № 6. С. 347-352
5. Емельяненко В.Д., Ветошко А.Н., Золотарев А.В., Матаков К.А. Проблема формирования исторического сознания школьников и студентов в интернете: ценностно-мировоззренческий подход // Манускрипт. 2021. Т. 14. № 10. С. 2102-2107.
6. Емельяненко В.Д., Ветошко А.Н., Малашенко И.В. Интернет и мифологизация исторического сознания (ценностно-мировоззренческий аспект) // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. 2017. № 2 (76). С. 100-104.
7. Емельяненко В.Д. Современные информационные технологии и ценностно-коммуникативный аспект мировоззрения // Форум. Серия: Современное состояние и тенденции развития гуманитарных и экономических наук. 2012. № 1. С. 20-25.
8. Емельяненко В.Д., Яненко Е.М. Человек и интернет: диалектика знаний и информации // Философские проблемы информационных технологий и киберпространства. 2021. № 2 (20). С. 4-21.
9. Загидуллина М.В. Информационное общество в контексте Net-мышления // Вестник Челябинского государственного университета. Серия Филология. Искусствоведение. 2012. Вып. 63. № 5. С. 48-51.
10. Закаблукровский Е.В., Кучинов Е.В. "Homo retis": философская антропология виртуальной персоны. М.: ФИНТА; Нижний Новгород: Изд-во Мининского ун-та, 2017. 151с.
11. Игнатова Н.Ю. Многозадачность и успеваемость студентов // Открытое и дистанционное образование. 2014. № 3. С.5-11

12. Карр Н. Пустышка: Что Интернет делает с нашими мозгами. СПб.: Бест Бизнес Букс, 2012. 253 с.
13. Колин К.К. Информационная антропология: поколение Next и новая угроза психологического расслоения человечества в информационном обществе // Вестник Челябинской государственной академии культуры и искусств. 2011. № 4. С. 32-36.
14. Кузина С. Фейсбук делает нас тупыми? // Комсомольская правда. 29.09. 6.10.2011. URL: <https://www.kp.ru/daily/25762.3/2746715>.
15. Лучинкина А.И. Специфика мировоззрения интернет-пользователей // Проблемы современного педагогического образования. 2016. № 51-1. С. 311-317.
16. Лысак И.В., Белов Д.П. Влияние информационно-коммуникационных технологий на особенности когнитивных процессов // Известия ЮФУ. Технические науки 2013. № 5(142). С. 256-264.
17. Лысак И.В., Максимов А.В. Личность в информационном обществе: проблемы и перспективы исследования // Современные проблемы науки и образования. 2015. № 3. С. 517-525.
18. Москвитина О.А. Цифровизация жизнедеятельности: особенности ответственного поведения личности // Вестник Омского университета серия "Психология". 2020. № 4. С. 47-52.
19. Плешаков В.А. Киберсоциализация человека: от Homo Sapiens'а до «Homo Cyberus'a» // Вопросы воспитания. 2010. № 1 (2). С. 92-97.
20. Ромашина Е.Ю., Тетерин И.И. Развитие мышления подростков в условиях современного информационного пространства: пилотное исследование // Современные проблемы науки и образования. 2014. № 2. С. 240-247.
21. Семеновских Т.В. «Клипное мышление» – феномен современности // Оптимальные коммуникации (ОК): Эпистемический ресурс Академии медиаиндустрии и кафедры теории и практики общественной связей РГГУ. URL: <http://jarki.ru/wpress/2013/02/18/3208>.
22. Смолл Г., Ворган Г. Мозг онлайн. Человек в эпоху Интернета. М.: Колибри; Азбука-Аттикус, 2011. 352 с.
23. Lohr S.S. Down, Brave Multitasker and Don't Read This in Traffic // New York Times. 2007. March, 25. URL: http://www.nytimes.com/2007/03/25/business/25multi.html?pagewanted=all&_r=0.
24. Nelson T.N. A file structure for the complex, the changing, and the indeterminate // Proceedings of the 20th National Conference: Cleveland, Ohio, August 24-26, 1965. New York: ACM, 1965. pp. 84-100.
25. Palfrey J., Gasser U. Born Digital: Understanding the First Generation of Digital Natives. New York: Basic Books, 2008. 347 p.

© Емельяненко В.Д., Ларина А.Д., 2024.